

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagoaraujo.aluno@unipampa.edu.br
- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

2. Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

3. Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

4. Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito boa

5. Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito boa

6. Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

7. Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito boa

8. Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito boa

9. Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

10. Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, *
descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver.

Avaliação de Usabilidade

11. 1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

12. 2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

13. 3. Eu achei o sistema fácil de usar *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

14. 4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

15. 5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

16. 6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

17. Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

18. 7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

19. 8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

20. Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

21. 9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

22. 10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

23. Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

